

References

1. Kruk R. A., Zhukovska N. A. Analysis of bottleneck points based on the software requirements data-flow model in Agile projects. *Mathematical Modeling and Computing*. 2025. Vol. 12, No. 2. P. 628–639.
2. Aftabi N., Moradi N., Mahroo F., Kianfar F. An integrated system dynamics and agent-based modeling framework for information security management in complex information systems with multi-actor threat dynamics. *Expert Systems with Applications*. 2024.
3. Symonov D. I., Zaika B. Y., Symonov Y. D. Multi-output regression models for controlling multi-component dynamic systems. *Tavriyskyi Scientific Bulletin. Series: Technical Sciences*. 2024. No. 6. P. 106–119.
4. Symonov D. I. Algorithm for determining the optimal flow in Supply Chains, considering multi-criteria conditions and stochastic processes. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics*. 2021. No. 2. P. 109–116.
5. Popov M., Zaitsev O., Stefantsev S. An analytical approach to multi-criteria choosing technological scheme for information processing. *Radio Electronics, Computer Science, Control*. 2025. No. 4. P. 202–208.

Т.Є. Терещенко,

Доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування, к.е.н., доцент

Д.Д. Басараб

Здобувач вищої освіти

Університет митної справи та фінансів

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Розвиток малого підприємництва є фундаментальною умовою формування гнучкої та конкурентоспроможної економічної системи країни. Малий бізнес є важливим інструментом забезпечення стійкості державних фінансів. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності дозволяє залучати мільйони громадян до самозайнятості, створюючи стабільні джерела доходів як для домогосподарств, так і для місцевих бюджетів через сплату єдиного податку, ПДФО та військового збору. У період макроекономічної нестабільності саме малий бізнес демонструє найбільшу мобільність, диверсифікуючи ризики та наповнюючи дохідну частину бюджету держави в умовах воєнних та повоєнних викликів.

На основі офіційних даних Державної служби статистики України зафіксовано кількісні та структурні коливання у секторі підприємництва. Для оцінки тенденцій було проаналізовано загальні ряди динаміки кількості суб'єктів, залученої робочої сили та результатів їх діяльності протягом 2022–2024 років (табл. 1). У структурі діючих підприємств України малий бізнес стабільно утримує домінуючу позицію: у 2022 році малі підприємства становили 94,2% від загальної кількості підприємств, у 2023 році — 95,2%, а у 2024 році — 94,9%.

Аналіз наведених даних свідчить, що протягом 2022–2024 років загальна кількість малих підприємств в Україні зросла на 24 299 одиниць, або на 9,85%. Найбільший стрибок адаптації та відновлення відбувся у 2023 році (до 293 075 од.), після чого у 2024 році відбулася певна консолідація ринку.

Таблиця 1 - Динаміка основних показників діяльності малих підприємств України у 2022–2024 рр.

Показник	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Абсолютний приріст 2024/2022 (+/-)	Темп приросту 2024/2022, %
Кількість діючих МП, од.	246 732	293075	271031	+24299	+9,85
З них мікропідприємства, од.	206134	254901	232761	+26627	+12,92
Частка МП у загальній структурі, %	94,2	95,2	94,9	+0,7 в.п.	-

Джерело: розраховано авторами за даними Держстату України [1; 2]

Галузевий розріз демонструє, що малі підприємства у сфері торгівлі утримують найбільшу чисельну перевагу (68 501 од. у 2024 р.), проте найвищий темп приросту зафіксовано в промисловості (+14,16%). Також галузевий аналіз свідчить про нерівномірність розвитку малого бізнесу. Найбільшу життєздатність проявили сектори торгівлі, ІТ та логістики. У сільському, лісовому та рибному господарстві загальна кількість суб'єктів господарювання (малих підприємств) коливалася: у 2022 році вона становила 31 136 од., у 2023 році зросла до 39 376 од., а у 2024 році зменшилася до 34 089 од. Тобто за аналізований період спостерігаємо абсолютний приріст +2 953 од.

Специфіку регіонального розподілу суб'єктів господарювання досліджено на прикладі Дніпропетровської області за офіційними даними Головного управління статистики по Дніпропетровській області. Станом на 2024 рік у регіоні діяло 26 016 підприємств, серед яких абсолютну більшість – 24 787 од. (або 95,3%) — становили саме малі підприємства, у тому числі 21 630 од. (83,1%) — мікропідприємства.

Галузевий аналіз малого бізнесу Дніпропетровщини підтверджує

загальнонаціональний тренд домінування сфери торгівлі та ремонту автотранспортних засобів, де зосереджено 7 193 од. малих підприємств (29,0% від їх загальної кількості в області). Проте, вираженою регіональною особливістю індустріального опорного регіону є висока питома вага малого промислового бізнесу, яка охоплює 3 686 підприємств або 14,9% від усього малого бізнесу області, що кількісно майже на рівні з аграрним сектором (3 438 од. малих підприємств або 13,9%). Також значну структурну частку формують малі підприємства у сфері операцій з нерухомим майном — 2 752 од. підприємств (11,1%). Така диверсифікація свідчить про високу адаптивність та збереження промислово-аграрного профілю малого підприємництва в Дніпропетровській області навіть в умовах макроекономічних викликів.

Попри загальне зростання кількості суб'єктів малого бізнесу, критичним чинником залишається кадровий голод. Статистичний аналіз структури зайнятості на підприємствах Дніпропетровської області за 2024 рік свідчить, що малий бізнес забезпечує роботою 118 540 ос. (22,6% від загальної чисельності працюючих у регіоні), де 10,5% припадає на мікропідприємства. Дослідження галузевої специфіки виявило, що малий бізнес є ключовим роботодавцем у сільському, лісовому та рибному господарстві області, акумулюючи рекордні 59,3% (15 871 ос.) від усіх зайнятих у цій сфері. Високий рівень концентрації робочої сили у секторі малого бізнесу також зафіксовано на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном (84,9%) та будівництво (65,5%). Найбільшим чисельним генератором робочих місць в абсолютному вимірі є торгівля, де в 2024 році працевлаштовано 26 352 ос. Натомість в промисловості області частка зайнятих на малих підприємствах становить лише 12,7%, що зумовлено домінуванням великих (49,4%) та середніх (37,9%) компаній.

Статистична оцінка фінансових результатів діяльності підприємств Дніпропетровської області у 2024 році свідчить про значну концентрацію капіталу: загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малого бізнесу склав 251,5 млрд. грн., або 15,1% від загального фінансового обороту регіону, з яких 5,4% припадає на мікропідприємства. Попри відносно невелику загальну частку, малий бізнес є головним рушієм ринку в операціях з нерухомим майном та сільському господарстві, де він забезпечує 54,4% та 50,6% (22,6 млрд. грн.) від загальних обсягів реалізації продукції відповідних галузей. В абсолютному вимірі беззаперечним лідером залишається малий бізнес в секторі торгівлі, який згенерував рекордні 119,7 млрд. грн. (16,4% ринку). Натомість в промисловості фінансовий внесок малого бізнесу є мінімальним і становить лише 7,4% (52,6 млрд. грн.), оскільки 67,5% обсягів реалізації контролюється великими промисловими гігантами.

На основі проведеного статистичного аналізу можна виокремити такі системні деструктивні чинники розвитку малого бізнесу: 1) Кадровий дефіцит: масова міграція населення за кордон, внутрішнє переміщення та мобілізаційні процеси призвели до глибокого дисбалансу на ринку праці; 2) Фінансові обмеження: доступ до класичного банківського кредитування залишається

ускладненим через високі заставні вимоги, попри функціонування державних пільгових програм; 3) Логістичні та інфраструктурні втрати: висока вартість енергоносіїв, руйнування потужностей та ускладнена експортна логістика підвищують собівартість продукції МП.

Для забезпечення сталого відновлення та цифрової трансформації малого підприємництва в Україні державна політика має базуватися на векторі, який визначено Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва до 2027 року. Основними напрямками є: максимальна цифровізація послуг та розширення функціоналу платформ типу «Дія.Бізнес»; спрощення умов програм «Доступні кредити 5-7-9%» та портфельних державних гарантій; розширення грантової підтримки «єРобота» для стимулювання переробної промисловості та залучення ветеранів і ВПО до підприємницької діяльності; інтеграція українських виробників до європейських торговельних ланцюгів.

Список використаної літератури

1. Статистичний щорічник України за 2024 рік / за ред. А. В. Макарчука. Державна служба статистики України. Київ, 2025. 272 с.
2. Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва: Статистичний збірник 2022 / Державна служба статистики України. Київ, 2023. 180 с.
3. Статистична інформація щодо розвитку малих підприємств / Головне управління статистики у Дніпропетровській області. URL: <http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/rpid/> (дата звернення: 16.05.2026).

D. Aparaschivei

Doctorandă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

OPTIMIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN MANAGEMENTUL UNIVERSITAR PRIN INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Abstract. Prezenta lucrare analizează transformarea managementului universitar prin prisma integrării noilor tehnologii informaționale și a utilizării logicii fuzzy ca instrument de optimizare a procesului decizional. Într-un mediu academic marcat de fragmentarea datelor și de raționalitatea limitată a decidenților, ecosistemele digitale moderne oferă infrastructura necesară pentru transformarea capitalului informațional.